

UZTRAIL — SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA ISHLAYDIGAN RAQAMLI GUID ILOVASI

Murtozayeva Nodira Dilshod qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti, Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar fakulteti,
Amaliy matematika yo‘nalishi, 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289229>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi turizm sohasini rivojlantirishdagi muhim omillar, raqamlashtirish strategiyasi, shuningdek, yangi ishlab chiqilgan UzTrail mobil ilovasi haqida so‘z yuritiladi. Ushbu ilova sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, foydalanuvchilarga tarixiy obidalar haqida ovozli va matnli ma’lumotlarni real vaqt rejimida taqdim etadi. Ilovaning asosiy afzalligi shundaki, u foydalanuvchilarga gid yollamasdan mustaqil sayohat qilish imkonini yaratadi. Maqolada loyiha yaratish bosqichlari, foydalanilgan texnologiyalar, tajriba va ijtimoiy ahamiyati to‘g‘risida batafsil ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, raqamli gid, turizm, mobil ilova, tarixiy obidalar, UzTrail, O‘zbekiston

Abstract. This article discusses the key factors in the development of the tourism sector of the Republic of Uzbekistan, the digitalization strategy, as well as the newly developed UzTrail mobile application. This application, using artificial intelligence technologies, provides users with real-time audio and text information about historical monuments. The main advantage of the application is that it allows users to travel independently without hiring a guide. The article provides detailed information about the stages of project creation, technologies used, experience and social significance.

Keywords: artificial intelligence, digital guide, tourism, mobile application, historical monuments, UzTrail, Uzbekistan

Аннотация. В данной статье речь пойдет о важных факторах развития сферы туризма Республики Узбекистан, стратегии цифровизации, а также о недавно разработанном мобильном приложении UzTrail. Это приложение использует технологии искусственного интеллекта для предоставления пользователям голосовой и текстовой информации об исторических памятниках в режиме реального времени.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровой гид, туризм, мобильное приложение, исторические памятники, UzTrail, Узбекистан.

Kirish

O‘zbekiston qadimiy sivilizatsiyalar beshigi sifatida butun dunyo e’tiborini tortuvchi tarixiy obidalar, arxitektura yodgorliklari va madaniy markazlarga boy yurtdir. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent kabi shaharlardagi betakror tarixiy inshootlar mamlakatning turizm salohiyatini belgilovchi asosiy poydevor hisoblanadi. So‘nggi yillarda bu sohaga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, raqamlashtirish va xizmatlar sifatini oshirish bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PQ-4095-sonli hamda 2022-yil 28-yanvardagi PQ-81-sonli qarorlari bilan turizmni raqamlashtirish va IT infratuzilmasini rivojlantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Global miqyosda esa turizmda mobil ilovalar orqali xizmatlar ko‘rsatish jadal sur‘atlar bilan kengaymoqda. **Statista** (2023) hisobotiga ko‘ra, dunyo bo‘yicha sayohat va mehmonxona bron qilish xizmatlarining **73% dan ortig‘i mobil ilovalar orqali amalga oshirilmoqda**. 2023-yilda **Booking Holdings** (Booking.com, Kayak, Agoda va boshqalar egasi) kompaniyasining umumiy daromadi **17,1 milliard AQSH dollarini tashkil qilgan**, bu ko‘rsatkichning katta qismi aynan mobil foydalanuvchilar hissasiga to‘g‘ri kelgan. Shuningdek, **TripAdvisor** platformasida foydalanuvchilarning 80% dan ko‘prog‘i xizmatlardan mobil qurilmalar orqali foydalanayotgani qayd etilgan.

Ushbu statistik raqamlar turizmda mobil ilovalar nafaqat xizmat ko‘rsatishda, balki iqtisodiy samaradorlikda ham muhim rol o‘ynayotganini yaqqol namoyon etadi.

Ilova haqida

UzTrail — bu O‘zbekiston hududidagi tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklar va arxitektura inshootlari haqida interaktiv ma‘lumot taqdim etuvchi innovatsion mobil ilova hisoblanadi. Ilova sun‘iy intellekt va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari asosida ishlaydi. Foydalanuvchi ilovani ishga tushirgan holda smartfon kamerasi orqali bino yoki inshootga qaratsa, tizim avtomatik tarzda ushbu obektni aniqlaydi va unga oid ma‘lumotlarni ko‘rsatadi. Ilova o‘zbek, rus va ingliz tillarida ishlaydi, foydalanuvchiga tanishuv imkonini nafaqat matnli, balki **ovozli gid** ko‘rinishida ham taqdim etadi.

Ilovada foydalanuvchi interfeysi soddalashtirilgan, xaritada joylashuvni aniqlash, yaqin atrofdagi tarixiy joylarni topish, ularni saqlab qo‘yish, baholash, hatto virtual tarzda sayohat qilish imkoniyatlari mavjud. Ilova zamonaviy turizm talablari va yoshlar orasida keng tarqalgan texnologik yechimlarga mos ravishda ishlab chiqilgan.

Ilovaning vazifasi va maqsadi

Bundan tashqari, ilova O‘zbekiston hududidagi madaniy meros obyektlarini raqamlashtirish, ularni saqlash va ommaga yetkazish borasida ham muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Turizm sohasida sun‘iy intellektni joriy qilish orqali xizmatlar sifatini oshirish, raqamli gid tizimlarini rivojlantirish va interaktiv turizmga zamin yaratish imkoniyatlari kengayadi.

Ilovaning asosiy vazifalaridan biri — foydalanuvchilarga tezkor, ishonchli va tushunarli axborot yetkazishdir. Bunda smartfon kamerasi orqali tarixiy inshootni avtomatik aniqlash va unga oid matnli hamda ovozli ma‘lumotlarni sun‘iy intellekt yordamida taqdim etish texnologiyasi qo‘llaniladi. Bu esa foydalanuvchiga professional gid yollamasdan mustaqil tarzda sayohat qilish imkonini yaratadi.

UzTrail mobil ilovasini ishlab chiqishdan ko‘zlangan asosiy maqsad — O‘zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosini raqamli platforma orqali keng ommaga taqdim etishdir. Ushbu yondashuv orqali ichki va tashqi turizmni rivojlantirish, sayyohlar uchun interaktiv va innovatsion gid xizmatlarini yaratish hamda yosh avlodda tarixiy yodgorliklarga nisbatan ongli qiziqishni shakllantirish nazarda tutiladi.

Madaniy meros obyektlarini **raqamlashtirish va saqlash**;

Turizmda **sun‘iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish**.

Texnologik asoslar

Ilova Python dasturlash tilida ishlab chiqilgan bo‘lib, quyidagi texnologiyalar asosida ishlaydi:

- OpenCV — kompyuter ko‘rish texnologiyasi orqali tasvirni aniqlash va qayta ishlash
- TensorFlow — inshootlarni aniqlash uchun sun‘iy intellekt modelini o‘rgatish
- Flask API — server va ilova orasida bog‘lanishni ta‘minlash

Barcha texnologiyalar o‘zaro uyg‘unlashgan holda ishlaydi va foydalanuvchining so‘rovlariga javobni real vaqt rejimida beradi.

Foydalanuvchi auditoriyasi

- UzTrail ilovasidan quyidagi foydalanuvchi guruhlari foydalanishi mumkin:
- Mahalliy aholi — o‘z yurtidagi tarixiy merosni chuqurroq o‘rganish
 - Xorijiy turistlar — uch tilda ma‘lumot olish imkoniyati
 - Talabalar va o‘quvchilar — o‘quv jarayonini interaktiv usulda tashkil qilish
 - Tarixshunoslar va tadqiqotchilar — dalolatnomalar to‘plash va ma‘lumotni tahlil qilish

Ijtimoiy ahamiyati

Ushbu loyiha O‘zbekiston turizm salohiyatini oshirish bilan birga, quyidagi ijtimoiy foydalarni ta‘minlaydi:

- Ish o‘rinlarini qisqartirmagan holda gidlik xizmatlarining yukini kamaytirish;
- Raqamli savodxonlikni oshirish;
- O‘zbekistonning ijobiy turistik brendini yaratish;
- Turizm infratuzilmasini sun‘iy intellekt bilan boyitish;
- Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulay axborot tizimini shakllantirish

Shaxsiy tajriba

Loyiha muallifi sifatida quyidagi bosqichlarda faol ishtirok etdim:

- Dastur arxitekturasini loyihalashtirish;
- Sun‘iy intellekt modelini tayyorlash va o‘rgatish;
- Ilova interfeysini yaratish va testdan o‘tkazish;
- G‘oya ustida ishlashdan tortib, yakuniy funksionalgacha to‘liq jarayonni o‘zlashtirish

Loyihaning ishlab chiqilishi menga ilmiy-tadqiqot, amaliyot va jamoaviy faoliyat borasida katta tajriba berdi.

Huquqiy asoslar

UzTrail ilovasi quyidagi qonun va qarorlar asosida ishlab chiqilgan:

- "Turizm to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (2021-yil);
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-81-sonli qarori;
- “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.

Bu hujjatlar turizm sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish, sun‘iy intellektidan foydalanish va foydalanuvchilar uchun yangi interaktiv xizmatlar yaratishga asos bo‘ladi.

Xulosa

Bugungi kunda sun‘iy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib, hayotimizning deyarli barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida yaratilayotgan loyihalar nafaqat kundalik turmushni yengillashtirmoqda, balki inson salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish, ilm-fan va amaliyotni uyg‘unlashtirish imkonini bermoqda.

Yoshlarimiz orasida sun‘iy intellekt, raqamli texnologiyalar va dasturlash sohalariga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Shu bois ularni zamonaviy kasblarga yo‘naltirish, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish maqsadida o‘quv kurslari, tanlovlar va to‘garaklar tashkil etish katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, ilg‘or mutaxassislar tomonidan olib borilayotgan qisqa muddatli kurslar, amaliy mashg‘ulotlar orqali yoshlar o‘z bilim va salohiyatini real loyihalar orqali sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda.

Shunday o‘quv dasturlari nafaqat yangi bilimlarni egallash, balki startaplar yaratish, ijtimoiy muammolarga texnologik yechim topish yo‘lida ham katta motivatsiya manbai bo‘lib xizmat qilmoqda. Bunday yondashuvlar kelajakda zamonaviy, intellektual jamiyat shakllanishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PQ-81-sonli qarori. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi rasmiy sayti – www.mys.gov.uz
3. Google Text-to-Speech API hujjatlari – <https://cloud.google.com/text-to-speech>
4. OpenCV rasmiy hujjatlari – <https://docs.opencv.org>
5. TensorFlow rasmiy hujjatlari – <https://www.tensorflow.org>